

ŞƏXSİYYƏTİN KOMMUNİKATİV FƏALİYYƏTDƏ YERİNƏ YETİRDİYİ ROLLAR**Salmanova K.**

*Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Beynəlxalq Münasibətlər və Hüquq Fakültəsi,
Fəlsəfə və sosial iş şöbəsi, Naxçıvan, Azərbaycan
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-0758-8027>*

Salmanov V.

*Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Pedaqoji fakültə, Gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı və Mülki Müdafiə kafedrası, Naxçıvan, Azərbaycan
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-8881-9741>*

ROLES PERFORMED BY PERSONALITY IN COMMUNICATIVE ACTIVITY**Salmanova K.**

*Nakhchivan State University, Faculty of International Relations and Law,
Department of Philosophy and Social Work, Nakhchivan, Azerbaijan
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-0758-8027>*

Salmanov V.

*Nakhchivan State University,
Faculty of Pedagogy, Department of Pre-Conscript Training of Youth and Civil Defense, Nakhchivan, Azerbaijan
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-8881-9741>*

XÜLASƏ

Məqalədə şəxsiyyətin kommunikativ fəaliyyəti onun sosial fəallığından, kommunikativ potensialından və informasiya xarakterli dəyərlər seçimindən asılı olduğu qeyd edilir.

Həmçinin məqalədə qeyd edilir ki, kommunikativ fəaliyyət ünsiyyətin spesifik mədəni formasıdır, simvollar vasitəsilə şəxsiyyətlərarası canlı informasiya mübadiləsinə həyata keçirir. Bu prosesdə informasiya məqsədyönlü şəkildə ötürülür. İnsanlar arasındakı qarşılıqlı təsir isə müəyyən dəyərlərə, sosial normalara müvafiq olaraq həyata keçirilir. Kommunikativ fəaliyyət şəxsiyyətin kommunikativ potensialının, qabiliyyətinin təşəkkülü və formalaşmasının ilkin şərtidir, onun informasiya və kommunikasiya hüquqlarının məcmusudur. O, dəyər ümumiliyi yaradır və insanlar arasındakı informasiya münasibətlərini tənzimləyir. Kommunikativ fəaliyyət heç bir məhsul yaratmır, yalnız insan fəaliyyətinin digər növlərinə xidmət edir, sonuncuların effektivliyini artırır. O, yaradıcı fəaliyyətin metod və vasitələri əsasında yeni biliklərin, informasiyanın istehsalı və mənimsənilməsi prosesidir. Şəxsiyyətin kommunikativ fəaliyyətdə iştirakı onun digər insanlara əməkdaşlığa qovuşması deməkdir. O, bu yolla sosial qruplara, ilkin kollektivlərə daxil olur və birgə əməkdaşlığın real iştirakçısına çevrilir. Yeni kommunikasiyalardan və kompüter texnologiyalarından istifadə etməklə iş vaxtına qənaət etmək müasir şəxsiyyətin kommunikativ fəaliyyətində başlıca dəyərə çevrilir.

Əmək prosesinin səmərəliliyi kommunikativ fəaliyyətin düzgün təşkilindən, şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsirin işlək mexanizmindən, partnyorla bərabərhüquqlu əməkdaşlıq və dialoqdan asılıdır. Dialoq kommunikativ tələbatın reallaşması üsulu və həmin tələbatın ifadə formasıdır, müsahibi dinləmək mədəniyyətidir. Elmi məqalədə kommunikativ fəaliyyət hər cür birgə fəaliyyətin ən mühüm şərtlərindən biri olduğu qeyd edilir.

Abstract

In the article, it is noted that the communicative activity of the personality depends on his social activity, communicative potential and the selection of informational values.

The article also mentions that communicative activity is a specific cultural form of communication, it implements interpersonal live information exchange through symbols. In this process, information is transmitted purposefully. The interaction between people is carried out according to certain values and social norms. Communicative activity is a prerequisite for the organization and formation of the communicative potential and ability of the personality, it is a set of his information and communication rights. It creates a commonality of values and regulates informational relations between people. Communicative activity does not create any product, it only serves other types of human activity, increasing the efficiency of the latter.

It is the process of production and assimilation of new knowledge and information based on methods and means of creative activity. The participation of the personality in the communicative activity means his cooperation with other people. In this way, he enters social groups, initial collectives and becomes a real participant of joint cooperation. Saving working time by using new communications and computer technologies becomes the main value in the communicative activity of a modern personality.

The efficiency of the labor process depends on the correct organization of communicative activity, a functioning mechanism of interpersonal interaction, equal cooperation and dialogue with the partner. Dialogue is the method of realization of communicative demand and the form of expression of that demand, the culture of

listening to the interlocutor. The scientific article mentions that communicative activity is one of the most important conditions for any kind of joint activity.

Açar sözlər: şəxsiyyət, fəaliyyət, kommunikasiya, informasiya, kommunikatív fəaliyyət.

Keywords: personality, activity, communication, communicative activity information.

Müasir şəraitdə hər bir cəmiyyətin inkişafı və gücü hər şeydən əvvəl şəxsiyyətin kommunikatív fəaliyyətindən, sosial fəallığından, kommunikatív potensialından və informasiya xarakterli dəyərlər seçimindən xeyli dərəcədə asılıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf istiqamətlərindən biri də elə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiq olunması və yüksək sürətlə inkişaf etməsi nəticəsində yeni reallıqların yaranması və yeni şəxsiyyət tipinin formalaşmasıdır. Belə ki, kompüter, internet get-gedə insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə daha geniş və dərin nüfuz etməyə başlayır. Bunun da nəticəsində insan fəaliyyəti, bütövlükdə cəmiyyətin müxtəlif sferaları köklü dəyişikliklərə məruz qalır, tamamilə yeni sosial-psixoloji mühit formalaşır.

Müasir dövrdə faktiki olaraq yeni insan tipinin formalaşması prosesi baş verir. Sənaye cəmiyyətinin rəşional insanı yerinə sənayedən sonrakı informasiya dövrünün kompüterləşmiş insanı gəlir. Dərinliyə nüfuz edən rəşional bilik getdikcə hədsiz dərəcədə nəhəng informasiya axınının işlənilib qaydaya salınması ilə əvəz olunur. Mikroelektron inqilabı insan intellektinin gücünü xeyli artırır. Nəticədə insan biososial varlıq olmaqdan daha çox, özünün xüsusi aləmi olan mənəvi-ruhi, virtual varlığa çevrilir. Bu obyektiv amil hazırkı dövrdə "İnsan kimdir? və onun kommunikatív fəaliyyətində, dəyərlər sistemində nə kimi çevriliş olmuşdur?" sualına cavab vermək zərurəti doğurur. Bu gün cəmiyyətimizin başlıca vəzifələrindən biri şəxsiyyətin kommunikatív potensial keyfiyyətini artırmaq və onun yeni şəraitdə adekvatlığını təmin etməkdir. Deyilənlər göstərir ki, şəxsiyyətin kommunikatív hazırlığı problemi olduqca aktual, çox vacib nəzəri-metodoloji problemdir.

Kommunikativ fəaliyyəti ictimai fəaliyyət sistemində bir sfera kimi götürmək olar. Bu prinsip belə bir müddəaya əsaslanır ki, kommunikatív fəaliyyət sosial proseslərin inteqrasiyasına və tənzimlənməsinə yönələn insan fəaliyyətinin bütün digər növlərinin həyata keçirilməsinin şərtidir.

Müasir dövrdə bəşəriyyət artıq informasiyanın strateji resurs kimi qəbul olunduğu yeni sivilizasiya mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Sosial reallığın informasiya və istehlak cəmiyyəti adlanan yeni tipi meydana çıxır. Bəşəriyyət tarixində ilk dəfə şəxsiyyət, sosial qruplar və cəmiyyət qlobal miqyasda bir-biri ilə bağlı olur. Bunun nəticəsində, bir tərəfdən sosial institutların dəyişməsinin təsiri altında yeni şəxsiyyət tipi formalaşır, digər tərəfdən isə o, öz növbəsində kommunikatív fəaliyyəti ilə baş verən proseslərə əhəmiyyətli təsir göstərir. Yeni şərait şəxsiyyəti daim seçim qarşısında qoyur və şəxsiyyətlərarası münasibətləri radikal surətdə dəyişdirir.

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, indiki şəraitdə ölkəmizin əsas inkişaf istiqamətlərindən biri də ictimai həyatın bütün sahələrinin kompüterləşdirilməsi və informasiyalaşdırılmasıdır. İKT-nin inkişaf etdirilməsi zərurəti indiki qloballaşma dövründə daha çox hiss olunur və bu texnologiyaların sürətlə inkişafı və yayılması

bəşəriyyətin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Hal-hazırda ölkəmizdə İKT-nin əhatə dairəsi hökumət təşkilatlarını, qeyri-hökumət və özəl qurumları, sosial-iqtisadi, elm-mədəniyyət, ictimai-siyasi təhsil və s. sahələri əhatə edir. Bu baxımdan ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin qurulması dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi qəbul edilmişdir.

Beləliklə, XX əsrin sonunda bəşəriyyət məşin vəsitəsilə işlənilib hazırlanan və ötürülən informasiyanın, habelə kommunikasiya texnologiyalarının köməyilə informasiya cəmiyyətinə daxil oldu. Bəşər cəmiyyəti elə inkişaf mərhələsinə daxil olmuşdur ki, burada informasiya insan həyatında başlıca dəyərlərdən birinə çevrilmişdir. Təsədüfi deyil ki, informasiyaya olan tələbat həndəsi silsilə ilə artır. Bu cəmiyyətdə yeni informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları, yeni şəxsiyyət tipi və dəyərlər sistemi, yeni həyat tərzini meydana çıxır.

İnformasiya cəmiyyəti və onun kommunikatív texnologiyaları yalnız ictimai fəaliyyətin müxtəlif növlərinin məzmununda deyil, həm də kommunikatív fəaliyyətin və şəxsiyyətin özünün həyatında və dəyərlər sistemində də çevriliş etdi. Bununla yanaşı və eyni zamanda yeni sosial proseslər də informasiya-texnoloji dəyişikliklər əsasında yaranır və inkişaf edir. Sual olunur ki, informasiya-texnologiya inqilabı şəraitində kommunikatív fəaliyyətin hansı formaları və dəyərləri meydana çıxır? Şəxsiyyətin kommunikatív fəaliyyətdə yerinə yetirdiyi rolda nə kimi dəyişikliklər baş verir? Kommunikasiya və kommunikatív fəaliyyət arasında ümumi və fərqli cəhətlər nədən ibarətdir?

İnformasiyanın ötürülməsinin yeni üsullarının meydana çıxması prosesində tədricən yeni sosial hadisə - dünya informasiya mühiti formalaşır. İnformasiya cəmiyyətində informasiyanın bölüşdürülməsi və istehlakı sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni fəaliyyətdə üstünlük təşkil edir. Beləliklə, geniş avtomatlaşdırma, informasiya-kompüter texnologiyalarının şəxsiyyətin fəaliyyətinin bütün sahələrinə nüfuz etməsi və tətbiq olunması, informasiya məkanının getdikcə genişlənməsi, kommunikatív fəaliyyətin yeni-yeni subyektlərinin bu məkana cəlb olunması, ictimai həyatda biliklərin rolunun artması informasiya mühitinin, həmçinin ayrıca şəxsiyyətin prinsipal cəhətdən yenilənməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir [2, s. 66].

İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması prosesi mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Bu prosesin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün informasiya texnologiyalarının gündəlik həyatımızda əhəmiyyətini dərk edərək cəmiyyətin hər bir üzvünün bu prosesdə yaxından iştirak etməsi vacib şərtidir. Müasir dövrdə İKT şəxsiyyətin və cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən əsas amillərdən birinə çevrilmiş, onun əhatə dairəsi dövlət strukturlarını və vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, sosial-iqtisadi sahələri, elm və təhsili, mədəniyyəti, bütövlükdə insanların həyat, tərəkür tərzini, normalarını və dəyərlərini əhatə etmişdir. İnformasiya cəmiyyətinin qurulduğu ölkələrdə demokratik, humanist

dəyərlər daha yüksək səviyyədə təmin olunur, insan hüquqları, söz azadlığı mühüm əhəmiyyətə malik olur. Belə ki, insanların informasiya azadlığı, onlara heç bir maneə olmadan lazım olan informasiyalara çıxış təmin olunur, digər tərəfdən düşüncələrini çox asanlıqla ictimallaşdırmaq və başqaları ilə bölüşmək imkanı verir. Yeni yaranan hər bir texniki vasitə və ya informasiya resursları insanların informasiyaya olan tələbatlarını ödəmək üçün kifayət qədər imkanlar yaratmaqla yanaşı, onların həyat tərzinə, kommunikativ fəaliyyətinə də ciddi təsir göstərir. İnformasiya fəaliyyətinin inkişafının ən yüksək səviyyəsi informasiyalaşdırma prosesidir. Bununla bərabər, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, informasiya cəmiyyətinin təşəkkülü həm bəyənilir, həm də humanist orientasiyalı bəzi filosoflar tərəfindən şübhə ilə qarşılır. Sonuncular texnoloji determinizmin əleyhinə çıxır və hesab edirlər ki, cəmiyyətin informasiyalaşdırılması böyüməkdə olan nəslin səhhətinə neqativ təsir göstərə bilər. Şübhəsiz, həmin müəlliflərin dediklərində müəyyən həqiqət vardır. Kommunikativ fəaliyyətin yeni vasitələri bir tərəfdən şəxsiyyətin yaradıcılıq qabiliyyətini artırır, onun dünya mədəniyyətinin nailiyyətlərini və dəyərlərini mənimsəmək imkanını genişləndirir, cəmiyyətin tərəqqisinə kömək edir, digər tərəfdən böyüməkdə olan nəslin səhhətinə neqativ təsir göstərir və sonuncunun virtual aləmdə özgələşməsinə səbəb olur. Bunun informasiya texnologiyalarından istifadə olunması təcrübəsi də təsdiq edir. Lakin İKT-nin təşəkkülü və inkişafı obyektiv, qarşısız prosedir. Söhbət yalnız onun neqativ tərəflərinin qarşısının alınmasından gedə bilər. Başqa sözlə deyilsə, informasiya fəaliyyəti informasiya təhlükəsizlik sistemi ilə qorunmalıdır. Çünki informasiya cəmiyyətinin məziyyətləri ilə yanaşı, təhlükəli meyilləri də vardır. Belə ki, insanların həyat və fəaliyyətinin get-gedə elektron mühitdə, virtual məkanda mövcud olan informasiya resurslarından asılılıq dərəcəsi artmağa başlayır, bu isə bir sıra çətin problemlər yaradır. Buna görə də informasiya cəmiyyətinin dayanıqlı, təhlükəsiz fəaliyyətini təmin etmək üçün informasiya təhlükəsizliyi ilə yanaşı, bir çox müvafiq məsələlər qloballaşan və virtuallaşan dünyanın qarşısında duran ən aktual problemdir. Bunları aşağıdakı kimi vermək olar: şəxsiyyətə və cəmiyyətə KİV-in təsiri artır, informasiya texnologiyaları bəzi hallarda təşkilatların və insanların şəxsi həyatına dağıdıcı təsir edir, informasiya bolluğunda daha dəqiq və keyfiyyətli informasiyanın seçim çətinliyi yaranır, insanların böyük əksəriyyətinin yeni şəraitə uyğunlaşmasına əngəl törədir.

“Kommunikasiya” termini informasiya və əlaqələr nəzəriyyəindən götürülmüşdür. Elmi termin kimi “kommunikasiya” dedikdə əvvəlcə sadə mübadiləni, informasiyanı və yaxud məlumatın ötürülməsini başa düşürlər. Qərb sosial psixologiyasının integrasiya istiqaməti çərçivəsində “kommunikasiya” termininə başqa məna verildi. Belə ki, kommunikasiya təkcə informasiyanın bir şəxsdən başqa şəxsə ötürülməsi deyil, həm də bir-birilə qarşılıqlı təsirdə olan insanların davranışı kimi şərh edilir. “Kommunikasiya” termini altında sözün geniş mənasında insanlar arasındakı hər cür əlaqəni, sosial qarşılıqlı təsirin bütün mövcud üsullarını başa düşürlər.

Belə götürüldükdə kommunikasiya anlayışı ünsiyyət anlayışına nisbətən daha geniş anlayışdır. Ünsiyyət insanlar arasındakı qarşılıqlı təsirin yalnız bilavasitə formalarını ifadə edəcəkdir. Kommunikasiya isə istiqamətlənmiş əlaqədir, yəni siqnalların ötürülməsini ifadə edən əlaqədir. Dünyada hər şey qarşılıqlı əlaqə və təsirdədir. Kommunikasiya isə ümumi əlaqələrin ən mürəkkəb məzmununa malik olan növlərdən biridir. Kommunikasiya idarə olunan sistemlərdə mövcuddur (məsələn, cəmiyyətdə, insan orqanizmində). Hər bir kommunikasiya müzakirə, dialoq, diskussiya nəticəsində konsensus, qarşılıqlı anlayış, həmrəylik, razılaşmanın fəaliyyəti və ünsiyyəti, onlar arasında əlaqələr, qarşılıqlı asılılıq yaradılmadan mümkün deyildir. İnsanların qarşılıqlı təsirinin və ünsiyyətinin spesifik forması kommunikasiyadır. Sosial qarşılıqlı təsir insanlar arasında və onların mənsub olduqları qruplar, birliklər arasında əlaqələrin yaranmasının çıxış şərtidir. Məhz buna görə də sosial qarşılıqlı təsir sosial kommunikasiyanın forması sayılır. Bu forma çərçivəsində partnyorların hər birinin davranışı reallaşır, hər bir partnyorun hərəkəti digər partnyorun hərəkəti ilə əlaqələndirilir, onlar arasında razılaşmanın və ya həmrəylinin dərəcəsi müəyyən edilir. Sosial kommunikasiya prosesində insanlar qarşılıqlı əlaqədə olduğuna görə bu prosesin qarşılıqlı təsir kateqoriyası ilə əlaqəsini ən ümumi şəkildə aydınlaşdırmaq zəruridir. Elmi ədəbiyyatda sosial qarşılıqlı təsirin məzmunu aydınlaşdırılarkən göstərilir ki, hər bir maddi sistemin qarşılıqlı təsiri həmişə maddə, enerji, informasiya mübadiləsindən ibarətdir. Sosial qarşılıqlı təsirdə yuxarıda göstərilən elementlər sanki bərtərəf olunmuş şəkildə iştirak edirlər, lakin onlara müncər olunmurlar. Sosial qarşılıqlı təsirin spesifik məzmunu fəaliyyət mübadiləsindən ibarətdir. Sosial əlaqələrin əsasında əmək fəaliyyəti durur. Kommunikasiya insanlar arasındakı sosial qarşılıqlı təsirin əsas formasıdır. Qarşılıqlı informasiya mübadiləsi sosial kommunikasiyaların konkret formaları vasitəsilə reallaşa bilər [5, s.17].

Kommunikativ fəaliyyət insan şüurunda konkret obyektin aktuallaşması sayəsində yaranır. Həmin konkret obyekt də öz növbəsində kommunikativ tələbatı ödəməyə qadir olmalıdır və bununla da, kommunikativ məqsədə çevrilməlidir. Zənnimcə, kommunikasiyanı informasiya mübadiləsi kimi hadisələrin kommunikativ funksiyasından fərqləndirmək lazımdır. Sonuncu əlaqələrin qarşılıqlı təsirinin konkret üsuludur. Məsələn, ideologiyanın kommunikativ funksiyası cəmiyyətdə qəbul olunmuş dəyərlərə, sosial-normalara müvafiq olaraq fəaliyyətin dəyər orientasiyasını müəyyən edir və şəxsiyyət birlikləri arasındakı ictimai münasibətləri tənzimləyir.

Kommunikasiya tələbatına ictimai fəaliyyətin xüsusi, spesifik növü-kommunikativ fəaliyyət müvafiq gəlir. Kommunikasiya tələbatı subyektlərin maddi və mənəvi istehsal prosesində fəaliyyət mübadiləsinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan qarşılıqlı təsir ilə şərtlənir.

Yuxarıda deyilənlər sübut edir ki, kommunikasiya bütün ictimai hadisələrə nüfuz edir və şəxsiyyətin kommunikativ fəaliyyəti olmadan ictimai fəaliyyətin heç bir növü həyata keçirilə bilməz. O, insan fəaliyyətinin digər növlərindən fərqlənir. Belə ki,

kommunikativ fəaliyyətdən başqa insan fəaliyyətinin bütün digər növləri müəyyən maddi və mənəvi məhsullar yaradır. Kommunikativ fəaliyyətin nəticələri isə informasiyadır və bu informasiya yalnız potensial şəkildə sonradan maddi və mənəvi məhsullara çevrilə bilər. Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı diqqəti çəkən fikir ilə tam razılaşmaq olmaz: "... Kommunikasiya əlaqələrinin özü mühüm fəaliyyət növünə və sosial reallığın dəyişdirilməsi formasına çevrilməkdədir" [1, s. 198].

Yeri gəlmişkən kommunikasiya fəaliyyətini şəxsiyyətin kommunikatativ fəaliyyətindən fərqləndirmək lazımdır. Kommunikasiya fəaliyyəti informasiya texnologiyaları və kompüter proqramları ilə müəyyən olunur. Kommunikativ fəaliyyət isə çoxplanlı prosesdir və şəxsiyyətin əlaqələrinin müəyyən edilməsi və inkişafının nəticəsidir. Şəxsiyyətin kommunikatativ fəaliyyəti onun idraki fəallığının, özünü reallaşdırmaq qabiliyyətinin və rəqabət aparmaq bacarığının mühüm amilidir. O, ünsiyyət və canlı informasiya mübadiləsini, qarşılıqlı təsir strategiyasının işlənilməsi, hazırlanmasını, məqsədyönlü planların reallaşmasında ortaya çıxan konfliktlərin aradan qaldırılmasını və həyatda davranışın nəticələrinin qiymətləndirilməsini əhatə edir. Şəxsiyyətin kommunikatativ fəaliyyətinin spesifik əlamətləri aşağıdakılardır: kommunikatativ fəaliyyət cəmiyyətin müxtəlif elementləri arasında sosial əlaqələrin yaradılmasıdır; şəxsiyyət və cəmiyyətin fəaliyyətinin bütün növlərinin infrastrukturudur; bütövlükdə ictimai fəaliyyətin səmərəliliyinin şərtidir; insanın bütün sosial fəaliyyətinin mövcudluq üsuludur; insanların qarşılıqlı əlaqələrinin, ictimai münasibətlərinin mexanizmidir.

Şəxsiyyətin kommunikatativ fəaliyyətinin əsasında onun maddi və mənəvi tələbatları durur, motivi rolunda isə sosial ustanovkaları, əqidəsi, mənafeyi, idealları, arzu və emosiyaları çıxış edə bilər. Biz kommunikatativ fəaliyyətin motivi anlayışı altında kommunikatativ məqsəd seçimini, insanı fəaliyyətə sövq edən amilləri başa düşürük. Kommunikativ fəaliyyətin motivinin formalaşmasında mənafe xüsusi rol oynayır. İnsanın mənafeyi ilə onun idealları ayrılmaz vəhdətdədir. İdeal elə bir obrazdır ki, burada şəxsiyyətin, sosial qrupların mənafe və səyləri, şəxsiyyətlərarası münasibətləri və ictimai təsir haqqında təsəvvürləri ifadə olunur.

Kommunikativ fəaliyyətin strukturunda, hər şeydən əvvəl onun subyekt və obyektini fərqləndirirlər. Kommunikativ fəaliyyətin subyekt qismində şəxsiyyət, kiçik qruplar və ilkin kollektivlər çıxış edir. Bunu kommunikatativ fəaliyyətdə mikrosəviyyə hesab edirlər. Bununla bərabər, kommunikatativ fəaliyyətin subyekt rolunda sosial institutlar, insanların birlikləri, dövlət və onun təşkilatları da çıxış edə bilər. Bütövlükdə bəşəriyyətdə kommunikatativ fəaliyyətin subyekt ola bilər və bu, kommunikatativ fəaliyyətin mikrosəviyyəsidir.

Kommunikativ fəaliyyətin obyekt - insan fəaliyyətinin bütün digər növləridir (iqtisadi, siyasi, hüquqi, əxlaqi, estetik, dini və s.). Kommunikativ fəaliyyətin strukturuna onun qarşısında duran məqsədi, vasitələri və nəticələri də daxildir. Məqsəd kommunikatativ fəaliyyətin funksiyalarında reallaşır. Kommunikativ fəaliyyətin əsas funksiyaları

aşağıdakılardır: idraki, adaptasiyaedici, dəyişdirici və sosial tələbatları ödəmək funksiyası. Bu funksiyalar birbaşa və yaxud dolay yolla cəmiyyətin bütövlüyünü təmin etməyə yönəlir.

Kommunikativ fəaliyyətin nəticələri çox əhatəlidir. Bu, öz ifadəsini ilk növbədə solumun integrasiyasında, ictimai fəaliyyətin tənzimlənməsində, maddi və mənəvi mədəniyyətin sosial varisliyində, ictimai şüur formalarında tapır. Şəxsiyyətdə mənalı inkişafın mahiyyət və keyfiyyətini insanın dünya ilə qarşılıqlı təsirdə olması və eyni zamanda sonuncunun dəyişdirilməsi nisbətində dəyərləndirmək lazımdır. İnsanın dünyaya münasibəti onun xüsusi subyektiv səciyyəsidir.

Münasibət şəxsiyyətin mənalı inkişafının əsas vahidi kimi götürülə bilər. İnsan şəxsiyyətdir. Bu o deməkdir ki, o, ətraf aləmə münasibətini şüurlu surətdə müəyyən edir. Münasibəti şəxsiyyətin mənalı inkişafın aparıcı, ən mühüm və integrativ göstəricisi hesab etmək olar. Şəxsiyyətin özünü isə dünyaya münasibətin məcmusu kimi qiymətləndirmək lazımdır. Deməli, kommunikatativ fəaliyyətdə öyrənilən hər bir situasiya yeni biliklərə yiyələnmək tələbatı doğurur. Ancaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, kommunikatativ fəaliyyətdə, ünsiyyətdə, dialoqda şəxsiyyət subyekt qismində deyil, daha çox partnyor, iştirakçı, əməkdaş kimi çıxış edir. Çünki ayrıca şəxsiyyət ünsiyyətdə subyekt olanda, ünsiyyət ona xas olan xüsusiyyəti itirir. Beləliklə, kommunikatativ fəaliyyət ünsiyyətin spesifik mədəni formasıdır, simvollar vasitəsilə şəxsiyyətlərarası canlı informasiya mübadiləsini həyata keçirir. Bu prosesdə informasiya məqsədyönlü şəkildə ötürülür. İnsanlar arasındakı qarşılıqlı təsir isə müəyyən dəyərlərə, sosial normalara müvafiq olaraq həyata keçirilir. Kommunikativ fəaliyyət şəxsiyyətin kommunikatativ potensialının, qabiliyyətinin təşəkkülü və formalaşmasının ilkin şərtidir, onun informasiya və kommunikasiya hüquqlarının məcmusudur. O, dəyər ümumiliyi yaradır və insanlar arasındakı informasiya münasibətlərini tənzimləyir. Kommunikativ fəaliyyət heç bir məhsul yaratmır, yalnız insan fəaliyyətinin digər növlərinə xidmət edir, sonuncuların effektivliyini artırır. O, yaradıcı fəaliyyətin metod və vasitələri əsasında yeni biliklərin, informasiyanın istehsalı və mənimsənilməsi prosesidir. Şəxsiyyətin kommunikatativ fəaliyyətdə iştirakı onun digər insanlara əməkdaşlığa qovuşması deməkdir. O, bu yolla sosial qruplara, ilkin kollektivlərə daxil olur və birgə əməkdaşlığın real iştirakçısına çevrilir. Əmək prosesinin səmərəliliyi kommunikatativ fəaliyyətin düzgün təşkilindən, şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsirin işlək mexanizmindən, partnyorla bərabərhüquqlu əməkdaşlıq və dialoqdan asılıdır. Dialoq kommunikatativ tələbatın reallaşması üsulu və həmin tələbatın ifadə formasıdır, müsahibi dinləmək mədəniyyətidir. Kommunikativ fəaliyyət hər cür birgə fəaliyyətin ən mühüm şərtlərindən biridir.

Kommunikasiyanın təbiəti prinsip etibarilə dialoq olan kommunikatativ tələbatdan irəli gəlir. Sosial kommunikasiyanın başlıca və sistemyaradıcı struktur komponentləri insan və onun daxil olduğu informasiya münasibətləri sistemidir. Bizim yaşadığımız və fəaliyyət göstərdiyimiz dünya informasiya münasibətləri dünyasıdır. Bu müddəanı maddi əşya və

hadisələrin hər hansı informasiya ilə əvəz olunması kimi başa düşmək lazım deyil. Dünyanın (təbiətin) informasiya xarakteri daşması insanın mövcudluğunun və inkişafının müqəddəm şərtidir.

Müasir sivilizasiyanın inkişafının hazırkı mərhələsinin ən mühüm xüsusiyyəti kommunikativ əlaqələrin artması və informasiya texnologiyalarının tətbiqinin geniş vüsət alması ilə səciyyələnir. İnformasiya texnologiyalarının şəxsiyyətin kommunikativ fəaliyyətinin bütün sferalarına nüfuz etməsi, bir tərəfdən sosial və mədəni həyatın ənənəvi formalarını köklü surətdə dəyişdirir, digər tərəfdən bəşər tarixində analoqu olmayan yeni sosial və mədəni formalar yaradır, cəmiyyətin dəyərlər sisteminə çevriliş edir. Kompüter texnikasının yeni nəsli, proqramlaşdırmanın yeni prinsipləri müasir şəxsiyyətə nəinki virtual aləm yaratmağa, həm də sonuncuda özünün həyati planlarını, proqramlarını reallaşdırması, kommunikativ tələbatını ödəməsi üçün əlverişli imkan yaradır. Bununla yanaşı, virtual reallığı yalnız kompüter texnologiyalarına münəvər etmək məqbul sayıla bilməz. Sosial kommunikasiyanın strukturunda yeni (qeyri-ənənəvi) kommunikasiyanın, yəni virtual reallığın əhəmiyyəti artır. Adi subyekt-obyekt kommunikasiyası subyekt virtual aləm tərəfindən sıxışdırıb çıxarır. Burada virtual reallıq kommunikasiya prosesinin fəal iştirakçısı kimi başqasının funksiyasını yerinə yetirir. Virtual reallıq fəlsəfi problem kimi ən azı üç dünyanın münasibətini xarakterizə edir: insanın düşdüüyü dünya, onun gördüyü dünya və ondan kənarında

mövcud olan obyektiv dünya [3,s.166-179].

İnformasiya texnologiyaları inqilabı şəraitində müasir şəxsiyyətin kommunikativ fəaliyyətinin rolunun dəyişməsi probleminin araşdırılması sübut edir ki, indiki dəyər imperativlərinin xarakteri, məzmunu və mahiyyəti olduqca dərin, mürəkkəb, rəngarəng və ziddiyyətlidir. Xüsusən dəyərlər sisteminin ikiləşməsi, yəni dünyəvi və virtual dəyərlər sisteminə bölünməsi məxsusi diqqət tələb edir. N.N.Moiseyevin belə bir fikri ilə tamamilə razılaşmaq lazımdır ki, bu problemin həllinə bütün planetin intellektual gücünün cəlb olunması zəruridir. Bununla yanaşı, sözügedən dəyərlərin formalaşmasında bütün informasiya vasitələri humanitar rol oynamaqlıdır [4,s.112].

Ədəbiyyat siyahısı

1. Qılıcov İ.S. Fəaliyyət və dəyərlər seçimi. Bakı, 2005, 370 s.
2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., Владос, 1994, 336 с.
3. Лазаревич А.А. Глобальное коммуникационное общество. Минск, «Беларусская наука», 2008, 350 с.
4. Моисеев Н.Н. Компьютеризация, её социальные последствия. «Вопросы философии», 1987, №9, с.107-115
5. Уханов В.А. Информационная деятельность человека. Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 1996, 148 с.